

BİR SANATSEVER VE HAMİ OLARAK HÂLET EFENDİ (Ö. 1822)

Halet Efendi as an Art-Lover and Patron (d. 1822)

Züleyha HAYAL*

ÖZ

Tarihî ve edebî kaynaklarda kendisinden sıkça bahsedilen Mehmed Saîd Hâlet Efendi (1760-1822) Osmanlı Devleti'nin 18. ve 19. yüzyıllarında yaşamış bir devlet adamıdır. Paris elçiliği dâhil olmak üzere çeşitli ve önemli kademelerde görevler almıştır. Hâlet Efendi hizmet ve icraatlarından ziyade muhteris, acımasız ve entrikacı kişiliği ve sonunda hazin ölümüyle tarihe geçmiştir. Kaynaklarda Hâlet Efendi'nin devlet aleyhine olan menfî kişiliğinin yanı sıra kültür ve sanata katkılarıyla ilgili müspet yönünden de bahsedilir. Hâlet Efendi, patronaj ve himaye geleneği çerçevesinde ilim ve hüner sahibi bazı kişileri koruyup teşvik etmiştir. Kendisi de belli ölçüde sanatla ilgilenmiş, Hâlet ve Saîd mahlaslarıyla klasik tarzda şiirler yazmış ve bir divançe tertip etmiştir. Bu çalışmada Hâlet Efendi'nin sanatsever, hami ve şair kişiliği araştırılmıştır. Araştırmada öncelikle eski ve yeni kaynaklardan hareketle Hâlet Efendi'nin hayatı, şahsiyeti, devlet adamlığı, Paris elçiliği hakkında bilgi verilmiştir. Ardından kütüphanesi, patronaj faaliyetleri, etrafında teşekkül eden edebî muhit ve onlarla ilişkileri ele alınmıştır. Son olarak divançesi ve üslûp özellikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Mehmed Saîd Hâlet Efendi, klasik Türk edebiyatı, kültür, patronaj, himaye.

ABSTRACT

Mehmed Said Halet Efendi (1760-1822) who frequently mentioned in historical and literary sources is a statesman who lived in the 18th and 19th centuries of the Ottoman Empire. He served in various important positions including the Paris embassy. Rather than his services and actions, Halet Efendi went down in history with his ambitious, ruthless and scheming personality and eventually with his sad death. In the sources Halet Efendi's negative personality against the state is mentioned, as well as his positive aspects regarding his contributions to culture and art. Halet Efendi protected and encouraged some people with knowledge and skill within the framework of the tradition of patronage and protection. He was also interested in art to a certain extend, wrote classic style poems under the pseudonyms Halet and Said and even organized a divan. In this study, Halet Efendi's personality as an art-lover, patron and poet was investigated. In the research, information was first given about Halet Efendi's life, personality, statesmanship and

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, İstanbul-Türkiye. E-posta: hayalzuleyha@gmail.com. ORCID: 0000-0003-0101-1564. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532713>

Paris embassy, based on old and new sources. Then, his library, patronage activities and literary circle formed around him and his relations with them were discussed. Finally, his divan and its stylistic featured emphasized.

Keywords: Mehmed Said Halet Efendi, classical Turkish literature, culture, patronage, protection.

Giriş

18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, asrın başından itibaren büyük toprak kayıplarına neden olan Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamış, Devlet'in resmen gerileme dönemine girdiği süreçte içte siyasî, askerî ve ekonomik buhranlarla, dışta yenilgilerle sonuçlanan savaşlarla devam etmiştir. Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan, otorite boşluğu ve kıskırtmalarla alevlenen Yunan ve Sırp isyanları Osmanlı İmparatorluğu'nu oldukça zora sokan diğer gelişmelerdir.

Yenileşme, batılılaşma, modernleşme ve reform gibi düşünceler bu yüzyılda belirgin hale gelmiş; ordu, yönetim, eğitim, ekonomi, kültür alanlarında Nizâm-ı Cedîd, Tanzimat ve Islahat gibi yenileşme süreçlerine adım adım girilmiştir.

Hâlet Efendi, Devlet'in iç ve dış krizlerle mücadele ettiği 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış bir devlet adamıdır. Hırslı, acımasız, menfaatleri uğruna yetkilerini kötüye kullanan, yenileşme karşıtı, son derece menfî bir kişi olarak tarihe geçmiştir. Hâlet Efendi aynı zamanda, kendisine isnat edilen kötü vasıfların ve elim hadiselerin aksine sanatın ve sanatçının destekçisi bir hami, kitap meraklısı bir entelektüel olarak da bilinmektedir. Bu çalışmada Hâlet Efendi'nin sanatseverliği, kütüphanesi, hamiliği ve şairliği üzerinde gelişen müspet yönü üzerinde durulmaktadır.

Öncelikle Hâlet Efendi'nin hayatı, şahsiyeti ve devlet adamlığı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Hâlet Efendi'nin 18. ve 19. yüzyıl edebî muhitindeki yeri, himaye ettiği edip ve şairler, onların Hâlet Efendi hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Son olarak Hâlet Efendi'nin edebî yönü ve birikimi, şairliği ve eserleri ele alınmıştır.

1. Hayatı, Devlet Adamlığı ve Kişiliği¹

1760 yılında İstanbul'da doğan Hâlet Efendi'nin asıl adı Mehmed Saîd olup küçük yaşlarda aldığı Hâlet adıyla tanınmıştır. Kadı Kırımî Hüseyin Efendi'nin oğludur. Düzenli medrese tahsili görmemiş ancak kendisini yetiştirerek önce kadılık mesleğine, ardından rikâb-ı hümâyûn reisi Mehmed Râşid Efendi'nin yanına mühürdar yamağı olarak girdi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Şeyh Gâlib'e intisap etti. Kâtiplik görevindeyken Dîvân-ı Hümâyûn tercümanlığını ellerinde tutan Fenerli Rumlar ile tanıştı. Onların kâtipliğini yaparken voyvodalık ve tercümanlık tevcihleri sırasında büyük servet sahibi oldu. Bu yüzden çok düşman kazandı. Ardından beylikçi kesedarı olarak hacedana katıldı. 1803 yılında başmuhasebeci ve orta elçi unvanıyla Paris'e gönderildi ve orada üç yıl kaldı.²

Halet Efendi 1803-1806 yılları arasında elçi olarak görev yaptığı Fransa'nın yönetim biçimi, ekonomisi, idarecileri ve toplumun ahlak yapısına dair oldukça sert, hatta zaman zaman hakarete varan eleştirilerde bulunmuştur (Yenidünya, 2008: 72).

Osmanlı Devleti'nde Nizâm-ı Cedîd, Tanzimat ve Islahat hareketleri altında yenilik düşüncesinin iyiden iyiye ortaya çıktığı bu dönemde "aydınlar arasında devrimci ve muhafazakâr olarak iki zümre belirmiş bulunuyordu. Devrimciler Avrupa'ya hayran, muhafazakârlar ise düşman idiler. Yenilik hareketleri Avrupa usûlleriyle yapıldığı için birinciler bu hareketi tutuyor, ikinciler ise onu küfür sayıyordu." (Kartal, 1999: 77)

Paris elçisi Hâlet Efendi'nin Paris'ten gönderdiği mektuplardan alınan şu satırlar devrimcilerle muhafazacıların düşüncelerini açıklamaktadır:

Bir gün evvel şu kâfiristandan hayr ile halas olmaklığım için dualarınızı niyaz ederim. Zira Paris'e kadar geldik. Halkın nakil ve methettikleri Frengistan'ı dahi göremedik. O tuhaf şeyler ve o akıllı Frenkler kangı Avrupa'dadır bilemem.

Frengistan'ı sizi ihafe veyahut iğva için her kim sena ederse sual buyurasız? Sen Avrupa'ya gittin mi deyu; hayır gitmedim, tarihlerden bilürüm der ise iki kısımdan biridir ki, şimdi izah olunur. Belî gittim ve

¹ Hâlet Efendi'nin hayatı ve icraatları hakkında sunulan bilgilerde istifade edilen başlıca kaynaklar için bk. (Özcan, 1997; Yenidünya, 2008; Mehmed Süreyya, 1996: 564-565; Sakaoğlu, 2008; Çiftçi, 2017: 79-80).

² Hâlet Efendi'nin Paris elçiliği hakkında geniş bilgi için bk. (Kartal, 1940).

biraz zaman eğlendim derse elbette Frenklerin taraftarı ve casusudur. Gitmedim derse iki kısımdır. Ya eşektir, Frenklerin yazdıklarını dinler yahut gayret-i diniyesinden tamamen Frenkleri metheder (Karal, 1999: 77-78).

İstanbul'a döndüğünde beylikçi vekili, ardından Dîvân-ı Hümâyûn reisülküttabı oldu (1807). İngilizlerle gizlice haberleştiği ihbarı üzerine bu görevden alındı ve Kütahya'ya sürüldü (1808). Bir sene burada kaldıktan sonra devlete isyan teşebbüsünde bulunan Bağdat valisi Süleyman Paşa'nın idamı ve yerine kethüdasının getirilmesi vazifesiyle II. Mahmud tarafından Bağdat'a gönderildi. Bu görevi başarıyla tamamlamasıyla padişah üzerinde nüfuz kazandı. Bundan sonra rikâb-ı hümâyûn kethüdalığı ile gizli haberleşme işlerinin başına, ardından nişancılık görevine getirildi. Bu görevdeyken padişah üzerindeki etkisini iyice artırdı ve padişah başdanışmanı oldu. Artık halk arasında "devlet kâhyası" diye anılıyordu.

Bu sıralarda Fenerli Rumlarla birleşerek bazı yolsuzluklara ve devlet aleyhinde faaliyetlere karıştı. Tayin, azil ve idamlarda oldukça etkindi. Rum âsilerinin bastırılmasında etkili biri olan Tepedelenli Ali Paşa'nın katlinde, yenilik taraftarı veziriazamlardan Benderli Ali Paşa ve Hacı Salih Paşa'nın azillerinde, Ali Paşa'nın bir süre sonra öldürtülmesinde, geçinemediği şeyhülislamıardan Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi ve onun halefi Çerkez Halil Efendi'nin azillerinde, özellikle Rum ayaklanmasında ters düştüğü Halil Efendi'nin önce Bursa'ya sonra Afyon'a sürülmesinde, zevcesi Hacce Hanım'ı büyücülükle suçlayarak Bursa dışında fecî şekilde öldürülmesinde oldukça etkili oldu.

Hâlet Efendi, hasmı Mehmed Said Paşa'nın tesiriyle önce Bursa'ya sonra Konya'ya sürüldü. Kısa süre sonra da padişahın emriyle Arif Ağa tarafından öldürüldü (1822). Cesedi Konya'ya, İstanbul'a getirilen kesik başı ise Galata Mevlevihanesi'ne gömüldü. Bütün mallarına devlet tarafından el konuldu.

Yaşadığı devirde merhametsiz, gaddar ve kindar biri olarak anlatılan ve pek sevilmeyen Hâlet Efendi, yaptıklarını hoş görmeyen muhaliflerine karşı koymak için daima yeniçeri ocağına sığınmış, menfaatlerini korumak için ocak mensuplarını yanına çekmeye çalışmış, ocağın kaldırılmaması için elinden geleni yapmıştır. Yine şahsî menfaatleri için II. Mahmud'un askerî reform düşüncelerine hep karşı çıkmış, padişahı yeniçeri isyanı tehdidiyle korkutmuştur. Ayrıca şiddetli bir yenilik ve yenileşme karşıtı olan

Hâlet Efendi, Avrupa'dan ve Avrupalı olan her şeyden nefret etmiştir. Bu nefreti Paris elçiliğinde daha da artarak yenilik karşıtı muhafazakâr kesimin başını çekmiştir.

Ahmed Hamdi Tanpınar, Hâlet Efendi'nin şahsiyeti ve Batı karşıtlığı hakkında şunları kaydeder:

... Büyük bir entrikacı olan Hâlet Efendi, sarayı, ocağı ayrı ayrı idare etmesini çok iyi biliyor ve elinde tuttuğu bu iki kozla çok tehlikeli bir oyun oynuyordu. Memleketi adeta haraca kesmişti. Şahsen çok sevimli, cüretkâr ve aynı derecede zalimdi. Devrinin hemen hemen bütün zeki ve kibar adamlarını etrafına toplamıştı.

... Bununla beraber memleket hakkında realitenin verimine dayanan hiçbir bilgisi yoktu. O, nüfuz ve tahakküm arzusundan başka politika ile ciddi bir alakası olmadığı halde hayatını politikaya bağlayan insanlardandı.

Paris'teki ikameti hemen hemen üzerinde hiçbir tesir yapmamıştı. Oraya garba ve garp hayatına karşı lakayt gitmiş ve düşman dönmüştü. III. Selim devrinde, diğer sefir ve murahhasların muhtelif vazifelerle seyahat edenlerin hemen hepsinde gördüğümüz Avrupalılaşıma fikrine onun yazılarında tesadüf etmek imkansızdır. Hâlet Efendi Avrupa örf ve âdetini bizimkine nisbetle çok bayağı buluyor ve bazı noktalarda müşahede ve kabul ettiği farkların da şöyle küçük bir hüsnüniyetle ve bir iki senelik gayretle ortadan kalkacağını söylüyordu. Yunan isyanı esnasında tavsiye ettiği tedbirler devletin ne kadar liyakatsiz elerde kaldığını gösterir (Tanpınar, 1982: 66-67).

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Hâlet Efendi hakkında kaydettiği ilginç anekdotlardan biri şudur:

"Fitne Uykuda: Bir gün bir dairede Hâlet Efendi uyukluyormuş. Abdülhak Hamit'in büyük amcası, reis'ü-l etibba Kazasker Mustafa Behçet Efendi, 'Fitneyi uyandırmayın' diye bir hadis bulunduğundan, 'Aman uyuyan fitneyi uyandırmayın!' demiş. Halbuki Hâlet Efendi'nin hafiyeleri kendisine aleyhinde söylenen her sözü bildirirlermiş." (Hisar, 2012: 44-45)

2. Hamiliği, Kültür ve Sanat Ortamına Katkıları

Hâlet Efendi kinci ve gaddar mizacıyla çelişkili olarak şairliği, kültürü ve nezaketi ile de bilinmektedir. Kaynaklarda konağının bir kültür yuvası

olduğu, saz fasıllarına, siyasî, ilmî, edebî sohbetlere ve ziyafetlere açık olduğu belirtilmektedir (Sakaoğlu, 2008: 508).

Hâlet Efendi, evini devrin seçkin şahsiyetlerinin toplandığı bir mekân haline getirmişti. O dönemde önemli bir edebî meclis oluşturmuştu. Aynı zamanda bir hatip ve şair olan Hâlet Efendi, devrinin edip ve şairleriyle tartışmalar yapardı. En yakın dostlarından biri olan Keçecizâde İzzet Molla onun himayesindeydi. Vakanüvis Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi (1789-1848) onun himaye ve intisabına girerek tahsilini tamamlamıştı.

Hâlet Efendi sanata ve sanatçıya olan ilgisinin yanısıra kitaba da meraklıydı. Onun kitap merakı son derece faydalı bir hizmete dönüşmüştü.

Hâlet Efendi Galata Mevlevihanesi içinde sebil, muvakkithane ve kütüphaneden oluşan ve Arap dünyasında “sebilküttab” diye anılan iki katlı bir bina yaptırmıştır (Özcan, 1997). Kütüphane tarih, edebiyat, özellikle de tasavvufî eserler bakımından zengin bir koleksiyona sahiptir. Hâlet Efendi'nin adını taşıyan bu zengin kütüphane 1927 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir (Erünsal, 1997).

Daha önce bahsedildiği gibi Hâlet Efendi'nin konağının müdavimlerinden ve onun en yakın dostlarından biri, dönem şairi Keçecizâde İzzet Molla'dır (1786-1829). Keçecizâde İzzet Molla, Hâlet Efendi ile olan dostluğu sayesinde 1820'de Galata kadılığına getirildi. 1822'de Hâlet Efendi'nin azlinden ve katlinden sonra birçoklarının yaptığı gibi saf değiştirip onun aleyhine dönmediği, aksine onu övüp düşmanlarını yerdiği için 1823'te Keşan'a sürgüne gönderildi. Sosyal hiciv türündeki *Mihnet-keşân*³ adlı mesnevisini bu sürgünde yazmıştır (Okçu, 2001). Hâlet Efendi ile Keçecizâde İzzet Molla arasındaki kuvvetli bağ yalnızca himaye ve dostluk ilişkisine dayalı değildir. İzzet Molla, Hâlet Efendi gibi Mevlevî tarikatına, Yenikapı Mevlevihanesi'ne mensuptur ve aralarındaki yakınlığın bir nedeni de budur.

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şems-i Tebrîzî'ye büyük hayranlık duyan ve ilhamını geniş ölçüde Mevlevîlik'ten alan İzzet Molla bu tarikata koruyucusu Hâlet Efendi'nin delaletiyle girmiş olmalıdır.” (Okçu, 2001).

İzzet Molla, hamisi ve dostu Hâlet Efendi için yazdığı kasidelerde minnettarlığını övgüyle dile getirir:⁴

³ Eser hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Özyıldırım, 2002).

⁴ Keçecizâde İzzet Molla'nın Hâlet Efendi için yazdığı kasideler: “XV. Kaşide Der-Hakq-ı Mehemmed Sa'îd Hâlet Efendi Raḥimehu'llâhu Te'âlâ; XVI. Kaşide Der-Sitâyî-i Müşârün-

Nedīm-i meclis-i hāsı olunca feh̄m itd̄m
Ne gūne ğayret idermiř ne rūtbe řarf-ı řu'ūr

Memālik-i hūneri kilküme idüp temlik
Yedümde nāme-i taħsīnin eyledi menřūr

Kümeyt-i hāmeme meydān virür mi ehl-i hūner
O yekke-tāz-ı ma'ārifden almasam destūr (*Dîvân*, K.15-23, 57, 58).

Ya'nī memdūh-ı cihān Hālet Efendi ki kerem
Dest-ber-sīne olup luřfını kıldı teslīm

O hūdāvend-i felek-kevkebenüñ řā'iriyem
Müşterī řānuma itmez mi źarūrī ta'zīm

řimdi sāyeñde senüñ gibi keremkār oldum
Ne kerīm olduğuñı sen de bil ey merd-i kerim (*Dîvân*, K.16- 12, 41, 59)

Evvel itmiřdi beni rā'iz-i meydān-ı hūner
Fārisü'l-hayl da itdi o řecā'at-māye

Dāverā ehl-i hūner řadrini sensin ancak
Zir-i pāy-ı süfehādan çıkaran bālāya (*Dîvân*, K.17- 25, 34)

İzzet Molla, Hālet Efendi'nin daha önce bahsi geřen kütüphanesi için
bir kıt'a yazmıřtır:

Ķıt'a Berāy-ı Kütüb-Hāne-i Hālet Efendi Ez-Zebān-ı Ū

Ey vāķıf-ı hālüm olan Mevlānā
Hālet yoluña cānını vaķf etse seza

Nüh řubbe-i eflāk kütüb-hāne olur
Eylersem eger cürmümi ketb ü imla

İleyh Hālet Efendi; XVII. Ķařide Der-Sitāyiř-i Müřārün-İleyh Hālet Efendi" (řahin, 2004: 127-140)

Mecmū'a-i 'iṣyānumı setr itmek için

İtdi keremin üstine bir kûbbe binā (*Dîvân*, Tarih: 42).

İzzet Molla, velinimetinin ölümünden sonra da onu anmaya devam etmiştir:

Müzdād ola ne ğam felek aldıysa Hâlet'i

Şevketlü pādşāhumuzuñ 'ömr ü devleti (*Dîvân*, Müfred: 492).

Hâlet Efendi'nin dostlarından ve Mevlevî tarikatı müntesiplerinden bazıları onu Konya'ya sürülmekten kurtarmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Onu kurtarmaya çalışanlar arasında yer alan İzzet Molla şu beyitte bundan bahsetmektedir (Atalay 2005, 11):

Yedim Hâletin nân-ı ihsânını

Çalışdım hâlâş etmege cānını (*Mihnet-Keşân*, Beyit: 127).

İzzet Molla, Hâlet Efendi'nin ölümüne aşağıdaki mısra ile tarih düşürmüştür (Atalay, 2005: 10-11):

Hâlet Sa'îd Efendi pîrāna hem-dem olsun

3. Şairliği, Eserleri

Bahsedildiği gibi Hâlet Efendi ilim ve sanat erbabıyla iyi ilişkileri olan, bu zümrelerden hoşlandığı kişileri nüfuzu sayesinde gözeten biriydi. Zengin bir koleksiyona sahip olacak kadar kitapseverdi. Konağının kapısı sevdiği edip ve şairlere açıktı. Belli ölçüde edebiyatla meşgul olan Hâlet Efendi'nin şairliği de vardı. Klasik tarzda şiirler yazmış ve bir *Dîvânçe* meydana getirmişti.

Şiirlerinde Hâlet ve Sa'îd mahlaslarını kullanan Hâlet Efendi'nin divançesi 1258 yılında *Dîvân-ı Hâlet Efendi* adıyla İstanbul'da, Takvîmhâne-i Âmire'de eski harflerle basılmıştır. *Dîvânçe*'nin 30-71 sayfa aralığında *Ziy-netü'l-Mecâlis* adı altında toplanmış Türkçe, Arapça, Farsça berceste mısralardan oluşan bir bölüm bulunmaktadır (Atalay, 2005: 12).

Çetin Derdiyok'a göre genellikle eski şairlerin şiirleriyle aynı vezin ve kafiyede şiir yazan Hâlet Efendi daha çok eski şiiri taklit eden bir nazire şairidir. Yine de kendine özgü söyleyişleri olan şiirleri de vardır. Bu duygulu şiirler, tarih sayfalarında acımasızlığıyla yer alan Hâlet Efendi'nin insanî yönünü ortaya koyması bakımından ilginçtir. Şiirleri Hâlet Efendi'nin iç dünyasını, duygularını yansıtmaktadır. Bir devlet adamı olan Hâlet

Efendi'nin şiirlerinde yaşadığı döneme ait izler bulunmakla birlikte Tanzimat devri şiirinde görülen yeniliklere ait herhangi bir ipucu yoktur. Nazım şeklinde ve konuda bir yenilik göstermez. Şiirlerini tamamen klasik Türk edebiyatı kurallarına bağlı kalarak yazmıştır. Hâlet Efendi'nin şairliği tartışılrsa da kendisi şiirleriyle çağa tanıklık etmiş, Türk şiirine ve diline katkıda bulunmuştur (Derdiyok, 2005: 3).

Aşağıda Hâlet Efendi'nin gelenek çizgisinde kaleme aldığı bir gazel örneği olarak sunulmuştur:

Görince cām-ı lebüñ sākī mest olup kalmış
Piyâle düşmiş elinden şikest olup kalmış

Ḥased o 'āşıkā ḥasretle ḥāk idüp cismin
Yolında nağş-ı kadem gibi pest olup kalmış

Senüñ benüm gibi ey dil niçe niçe salık
Bu deyr-i 'ışkda şüret-perest olup kalmış

Hilâl kaşı o mâhuñ hilâl-i zülfinde
O mâhîdür ki giriftâr-ı şest olup kalmış

Nigâh-ı mesti kıyar cāna dir idüm **Hâlet**

Hümüm-ı nâz ile ḥançer-be-dest olup kalmış (*Dîvânçe*, G.12) (Derdiyok, 2005: 50).

Sonuç

Mehmed Saîd Hâlet Efendi 18. ve 19. yüzyıl devlet adamlarından biridir. Yaşadığı dönemde muhteris, kinci, entrikacı kişiliği, devlet ve toplum aleyhinde olduğu görülen icraatları ile tanınmıştır. Hâlet Efendi zalim bir devlet adamı olarak tarihe geçmesine rağmen dönemin kültür, sanat ve edebiyatına katkılarıyla da bilinir. Yenikapı Mevlevihanesi'ne bağlı bir mürit, eski şiirin takipçisi bir şair, kitap meraklısı bir koleksiyoner, çevresindeki edip ve şairleri gözetten bir hamidir. Patronaj ve himaye geleneği çerçevesinde sanatı ve sanatkârı desteklemiş, ona bağlı bir edebî muhiti himaye etmiştir. Kendisi de şair olarak belli ölçüde edebiyatla ilgilenmiş, Hâlet ve Saîd mahlaslarıyla klasik tarzda şiirler yazmış ve bir divançe tertip etmiştir. Araştırmada Hâlet Efendi'nin hayatı, idari ve siyasi faaliyetleri ve

onu idama götüren süreçten bahsedilmiştir. Devamında sanatseverliği, hamiliği, himayesindeki şairler, ona sunulan şiirler, şairliği ve divançesi hakkında bilgi verilmiştir.

Kaynakça

- Atalay, Mehmet (2005). *Ziyetü'l-Mecâlis, Berceste Mısralar*. Erzurum: Aktif Yayınevi.
- Çiftçi, Ömer (2017). *Fatîn Tezkiresi (Hâtimetü'l-Eş'âr)*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Derdiyok, İbrahim Çetin (2005). *Hâlet Efendi Divançesi, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım*. Adana: Karahan Kitabevi.
- Erünsal, İsmail E. (1997). "Hâlet Efendi Kütüphanesi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 251.
- Hisar, Abdülhak Şinasi (2012). *Geçmiş Zaman Fıkraları*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Karal, Enver Ziya (1940). *Halet Efendinin Paris Büyük Elçiliği (1802-1806)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Karal, Enver Ziya (1999). *Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856) C.5*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Mehmed Süreyya (1996). *Sicill-i Osmanî C. 2*. haz. Nuri Akbayar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Okçu, Naci (2001). "Keçecizâde İzzet Molla". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23: 561-563.
- Özcan, Abdülkadir (1997). "Hâlet Efendi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 249-251.
- Özyıldırım, Ali Emre (2002). *Keçeci-zade İzzet Molla'nın Mihnet-Keşân'ı ve Tahlili*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sakaoğlu, Necdet (2008). *Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi C.1*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Şahin, Ebubekir Sıddık (2004). *Keçeci-zade İzzet Molla'nın Divanları: Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tanpınar, Ahmed Hamdi (1988). *19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Yenidünya, Süheyla (2008). *Mehmet Sait Hâlet Efendi, Hayatı, İdari ve Siyasi Faaliyetleri (1760-1822)*. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.